

TECHNICAL SCIENCES

ОГЛЯД МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВИХ ДИЗЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

Генчев В.В.

*Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
старший викладач кафедри енергетичних установок і систем, механік першого розряду*

REVIEW OF METHODS OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF MARINE DIESEL INSTALLATIONS

Henchev V.

*Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems, marine engineer 1st class*

Анотація

У статті викладено огляд вимог міжнародних конвенцій, існуючі сучасні та запропоновані методи підвищення енергоефективності суднових дизельних установок шляхом удосконалення систем циліндрового змащення, турбонаддуву при малих довготривалих навантаженнях, і систем охолодження.

Abstract

The article provides an overview of the requirements of international conventions, existing modern and proposed methods of increasing the energy efficiency of marine diesel installations by improving cylinder lubrication systems, turbocharging at low long-term loads, and cooling systems.

Ключові слова: конвенція, ефективність, циліндрове змащення, навантаження головного двигуна, турбонаддув, надувне повітря, економія мастила, палива, охолоджувач, потужність, обороти, енергоефективність, коефіцієнт корисної дії (ККД), регулювання, витрати, теплообмінники, частота обертів.

Keywords: convention, efficiency, cylinder lubrication, main engine load, turbocharging, compressed air, oil economy, fuel, cooler, power, revolutions, energy efficiency, coefficient of performance, regulation, costs, heat exchangers, rotation frequency.

Розглядаючи питання підвищення енергоефективності суднової енергетичної установки (СЕУ) з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ) слід обов'язково підкреслити вимоги поправки до Додатка VI Міжнародної конвенції МАРПОЛ-73/78 щодо скорочення викидів парникових газів суднових двигунів. Нові поправки, запроваджені з 2013 року у Додатку VI Міжнародної конвенції МАРПОЛ, містять дві основні вимоги:

1. Для нових суден валовою місткістю 400 і більше реєстрових тонн мають бути визначені необхідні та допустимі конструктивні коефіцієнти енергетичної ефективності (EEDI, KKEE).

2. На кожному новому або існуючому судні валовою місткістю 400 і більше реєстрових тонн повинен бути та виконуватися план управління енергоефективністю судна (SEEMP, ПУЕС). Таким чином міжнародне співтовариство простимулювало суднобудівників та судновласників ще більше зайнятися проблемою енергетичної ефективності СЕУ.

Провідні світові дизелебудівні фірми для рішення цих питань пішли шляхом оптимізації процесів змащення, турбонаддуву, охолодження та паливopідготовки.

У поданій статті представлені три напрями покращення ефективності СЕУ:

- удосконалення системи циліндрового мастила двотактних крейцкопфних двигунів;

- оптимізація турбонаддуву при тривалій роботі головного двигуна на малих навантаженнях;

- Зниження рівня механічних втрат.

Отже, у ДВЗ застосовується система змащення циліндрів з метою забезпечення тривалої роботи малооборотних, крейцкопфних двигунів та її призначенням є: - створення міцної змащувальної плівки між дзеркалом циліндрової втулки і робочої поверхні компресійного поршневого кільця для зменшення тертя між ними; збільшення герметичності камери згорання у поясі стику кілець; віддалення продуктів згорання з поверхонь втулки циліндрів та поршнів. У цьому випадку напрямок зменшення витрати циліндрової олії і є метод збільшення енергоефективності двигуна, яким чином?

У традиційній схемі циліндрового змащення мастило подається в циліндр звичайним насосом-лубрикатором в момент підходу поршня до верхньої мертвої точки. Привід лубрикатора здійснювався за допомогою ланцюгової передачі від колінчастого валу, або через проміжні вали і вузли зачеплення. Загальним принципом цієї системи було крапельна подача мастила таким чином що вона здійснювалась при кожному такті поршня і розподілялась по дзеркалу втулки за допомогою зигзагоподібної канавки та кільцями.

Надійність та ефективність цього методу підтверджена багаторічним досвідом експлуатації бага-

тьма судовими компаніями. Але с точки зору витрати мастила і збільшення його, викликає необхідність оскарження.

Зміна дозування циліндрового масла здійснювалася тільки регулювальними гвинтами по кожній точці мастила окремо і зміною кута розмаху приводного важеля. Це регулювання залишалось постійним на всіх режимах роботи дизеля. Таке положення збільшує питому витрату циліндрової олії на часткових режимах роботи дизеля і призводило до закидання олії в газовихлопний тракт, нагароутворення, погіршення роботи та стану дизеля, передчасним моточисткам.

Пошуки в напрямку поліпшення циліндрового мастила позначили цілі, досягнення яких призведе до підвищення енергоефективності, це: по-перше - як можна точніше узгодити подачу масла за часом, і по-друге - кількісно зменшити експлуатаційні витрати.

Вихід було знайдено у застосуванні так званої «Альфа-лубрикації» в який подача мастила у циліндр коректно узгоджена за часом, за ради того що лубрикатори мають не механічний привід а електричній і дія цього приводу синхронізована з роботою самого двигуна, тобто невчасне впорскування виключено, що дозволяє збільшити економію мастила. Час подачі олії визначається датчиками сигналів, що вказують положення колінчастого валу двигуна і дозволяє вносити зміни в моменти подачі при двигуні, що працює. Сама подача керується електромагнітним клапаном, що передає тиск від насосного агрегату на лубрикатори. Лубрикатори оснащені декількома дозаторами, які подають постійну попередньо задану кількість масла в момент кожної подачі. Така система змащування циліндрів заснована на упорскуванні свіжої олії при кожному такті, щоб забезпечити достатній рівень вмісту в олії луги та кислот, які утворюються при згорянні палива. Докладніше ознайомитись з принципом дії системи можна в статті «Удосконалення систем змащення циліндрових втулок великогабаритних двотактних крейцкопфних судових двигунів» журналу Znanstvena misel jornal # 75. 2023.pdf.

При зниженні швидкості ходу судна до 0,7 від повної, потужність головного двигуна знижується до 35% від номінальної. Тривала робота на такій потужності призводить до зниження моторесурсу двигуна. Також зрозуміло що при зниженні експлуатаційної швидкості ходу судна до оптимальної за питомою подорожнього витраті підвищується енергоефективність судна (експлуатаційний індикатор енергоефективності ЕЕОІ зменшується на 35 -40%). Крім того, на цю ж величину знижується викид оксидів азоту і сірки, що припадає на тонна-милію транспортної роботи судна. Підвищення експлуатаційної енергоефективності судна за рахунок зниження швидкості ходу судна при високій вартості палива забезпечує також максимум річного прибутку судна. Переважна більшість морських транспортних судів обладнано одним головним малооборотним двигуном з ізобаричним наддувом.

Аналіз експлуатаційних даних показує, що судна морського флоту в масовому порядку експлуатуються на швидкостях навіть нижче 70%, при цьому двигуни тривало працюють на потужностях менше 35%. При цьому більшість з них має двигуни з механічним приводом ТНВД і гідромеханічним приводом випускних клапанів. Для таких двигунів здійснити оптимальну настройку фаз подачі палива, газорозподілу і регулювання турбокомпресора при роботі на експлуатаційних режимах мінімальної потужності важко. Крім того, не всі регулювання дизеля можуть проводитися без узгодження з заводом-виробником і класифікаційним товариством, що видав міжнародне свідоцтво за викидами оксидів азоту.

Досвідчені дослідження показали, що ефективним засобом забезпечення оптимального робочого процесу в широкому діапазоні режимів двигуна є регульований турбінний наддув, який можна здійснити або установкою турбокомпресора з регульованим прохідним перетином соплового апарату турбіни, або використанням реєстрової системи наддуву. Обидва варіанти можуть бути реалізовані в двигунах з електронним управлінням, наприклад, на малооборотних двигунах фірми «MAN Дизель і Турбо» серії ME.

Зміна прохідного перетину турбіни (VTA - Variable Turbine Area) виконується шляхом установки соплового апарату з поворотними лопатками на будь-який з вироблених серійно турбокомпресорів (ТК). Управління проводиться гідравлічними приводами.

Соплової апарат регулюється таким чином, щоб в широкому діапазоні робочих режимів двигуна забезпечувався оптимальний коефіцієнт надлишку повітря. В результаті в діапазоні потужностей 25 - 75% забезпечується знижена питома ефективна витрата палива, знижуються викиди вуглекислого газу і вуглеводневих сполук.

Простіший варіант оптимізації - реєстрова система наддуву (TC Cut-Out system) - може бути реалізований на дизелях (в тому числі що знаходяться в експлуатації) при наявності двох-трьох ТК. Суть методу полягає в тому, що при зниженні потужності двигуна по черзі відключають ТК. Це можна виконати вручну, шляхом встановлення заглушок на вході газу в турбіну і виході повітря з компресора. Метод є трудомістким, тому застосовується при тривалому використанні режимів малих потужностей. Переналадження системи наддуву вимагає зупинки двигуна. Як і при аварійному відключенні, ротор ТК може перебувати в корпусі не більше 3000 год роботи при мастилi підшипників і подачі повітря на ущільнення.

У двигунах з електронним управлінням фірми «MAN Diesel and Turbo» серії ME використовується реєстровий наддув. Включення / вимикання ТК здійснюється автоматично за допомогою пневмокерованих заслінок. Перехід на роботу з одним ТК здійснюється при зниженні потужності двигуна менше 50% від номіналу.

Отримані результати показують істотне поліпшення роботи дизеля на малій потужності при зменшенні прохідного перетину турбіни в два рази - зростають обороти турбокомпресора і, як наслідок, тиску наддуву, стиснення, згорання. Внаслідок поліпшення робочого процесу в циліндрах і підвищення заряду повітря при малій потужності зі зменшеним f знижуються питомі витрати палива і температура відпрацьованих газів, що, безсумнівно, призведе до збільшення ресурсу дизеля при тривалій роботі на малих потужностях. Крім того, при регульованому наддуву немає необхідності включати електропривідні повітродувки для забезпечення продувки циліндрів на малій потужності. Останнє дозволяє істотно зменшити витрату електроенергії (на 200 -300 кВт-год) і тим самим підвищити енергоефективність судна.

І ще одним з критеріїв, що оцінюють енергетичну ефективність судового двигуна внутрішнього згорання (СДВЗ), є механічний ККД. Механічний ККД враховує механічні втрати двигуна, зокрема на привід допоміжних механізмів. Згідно з досвідченими даними, механічний ККД при роботі на номінальній потужності знаходиться в межах для СДВЗ: двотактних малооборотних 0,88–0,93; чотиритактні середньооборотні 0,89-0,91; чотиритактних високооборотних 0,8-0,85.

Насоси системи охолодження є у сучасних СДВЗ і мають значну потужність. У суднобудуванні існує тенденція до застосування замкнутих систем охолодження (ЗСО) СДВЗ, у яких відсутні контур заборотної води. Зазначається, що ЗСО є більш економічною порівняно з двоконтурною за рахунок застосування заборотних охолоджувачів та відмови від насосів охолодження заборотною водою. Навішені насоси системи охолодження зазвичай мають ККД у межах 0,3-0,6, створюють напір у діапазоні 0,2-0,3 МПа. При схемі із ЗСО суттєво зменшується споживання енергії в процесі експлуатації судна, тому що виключаються витрати на роботу насосів охолодження заборотною водою.

Регулювання витрати охолоджуючої рідини можливе декількома способами:

- регулювання подачі зміною нахилу лопаток насоса механізмом повороту;
- регулювання подачі зміною профілю лопаток з матеріалу з ефектом пам'яті форми, що деформуються пропорційно до зміни температури води, що перекачується;
- встановлення в привід керованого пристрою для зміни частоти обертання насоса.

На забезпечення роботи насоса двигун витрачає додаткову потужність та спалює зайве паливо. Для підвищення енергетичної ефективності систем охолодження судових двигунів слід експлуатувати насоси цих систем на режимі, коли насос споживає мінімальну потужність. Таким чином, можна реалізувати схему, в якій зміна витрати заборотної води через водоводяний теплообмінник забезпечуватиме раціональне охолодження на різних режимах роботи СДВЗ та в різних кліматичних умовах, а також досягти зниження витрат палива СДВЗ.

Оптимізація режиму роботи теплообмінників, що експлуатуються у різних кліматичних умовах, може бути забезпечена за рахунок регулювання продуктивності насосів частотою обертання. Потужність, яку споживає насос, залежить від частоти обертання насоса приблизно в третьому ступені. Якщо регулювати витрату води, змінюючи частоту обертання цього насоса, можна досягти економії енергії та зниження паливних витрат. Насос з модернізованим електродвигуном може працювати в пайових режимах, зі зниженим енергоспоживанням у випадках, коли температура заборотної води менша за проектну. Таким чином, економія на електроенергії, яку на судні виробляє дизельгенератор, скорочує витрати дизельного палива. У ході експериментів, проведених компанією Grundfos та датських судноплавних ліній Lauritzen Bulkera, було виявлено: енергозберігаючі насоси, встановлені в системі охолодження двигуна, дозволяють економити при автоматичному частотному регулюванні від 35 до 500 тисяч доларів на рік на паливі.

Запропоновано нове технічне рішення компонування приводу системи охолодження установкою пристрою для зміни частоти обертання в привід насоса заборотної води. При цьому модернізований насос працюватиме так, що споживана ним потужність зменшуватиметься під час роботи судна в холодній воді. Впровадження запропонованого технічного рішення дозволить для суден із двигунами 6ЧСП15/18 в умовах роботи на річкових регулярних транспортних лініях заощадити від 300 до 650 кг палива на рік з одного двигуна. Дане рішення було рекомендовано судновласникам, суднобудівним та судноремонтним підприємствам для впровадження на діючих та нових судових двигунах.

Отже ми бачимо що реалізація запропонованих заходів може суттєво підвищити енергоефективність всієї силової установки. Однак необхідно мати на увазі ймовірно (до 2025 р.) значне посилення вимог до екологічності ДВЗ. Завдання забезпечення необхідного рівня екологічності є дуже складним у практичній реалізації навіть для номінального режиму роботи дизеля. Всі застосовані методи очищення газів, що відходять, ускладнюють конструкцію та експлуатацію судової дизельної установки, тому дизелебудівні фірми прагнуть створити ДВС, де всі методи і способи очищення газів поєднувалися б з заходами щодо підвищення ККД установки. І всі ці питання є полем майбутніх досліджень та впроваджень, огляд яких потребує окрему інформаційно-дослідну статтю.

Список літератури

1. Alpha Adaptive Cylinder Oil Control SMM. SIMAC Circle. MAN B&W Diesel, 2002. 6 с.
2. G.A. Lustgarten, K. Aederli. Improved Piston-Runnig Performance of Low- speed Diesel. International Shipbuilding Progress, vol. 36, no. 405, pp. 87-130, 1989
3. MAN B&W Diesel: Manual for Alpha Lubrication. 2003-01-28.
4. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року змінена Протоколом

1978, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating there to (MARPOL) з поправками. Міністерство інфраструктури України: веб-сайт. URL: <https://docs.google.com>

5. MAN B&W MC/MC-C, ME/ME-C/ME-GI/ME-B engines MAN B&W S70MC-C8. 2, IMO Tier II, Project Guide., MAN Diesel & Turbo, Teglhmsgade 41, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark, 348 p. URL: mandiesel-cph@mandiesel.com; www.mandieselturbo.com

6. S/K/L-MC Engines – Cylinder Oil Feed Rate Control and Flow/Level. MAN B&W Diesel.

7. Стандартные решения «Данфосс» Экономия электроэнергии, сокращение капитальных затрат и увеличение срока службы: [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://www.privodplus.ru/files/uploads/pdf/chastotnie-preobrazovateli/Standartniye-resheniya-Danfoss.pdf>.

8. Суворов П. Суднові двигуни внутрішнього згорання та їх технічна експлуатація: підручник / П. Суворов. – Одеса: НУ «ОМА», 2017. – 473 с.